

Региональное измерение национальной безопасности: теоретико-методологические аспекты

Юсупова Гурия Ислангараевна, доктор философских наук
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук (г. Махачкала)

Аннотация. Автором рассмотрены современные методологические подходы к анализу проблем регионального измерения национальной безопасности.

Ключевые слова: национальная безопасность, региональное измерение, вызовы и угрозы, системный подход, этнополитическая безопасность

Regional dimension of national security: theoretical and methodological aspects

Guria Islangaratna Yusupova, Doctor of Philosophy
Regional center of ethnopolitical researches
of the Dagestan scientific center of the Russian Academy of Sciences (Makhachkala)

Abstract. The author considers modern methodological approaches to the analysis of the problems of the regional dimension of national security.

Keywords: national security, regional dimension, challenges and threats, systematic approach, ethnopolitical security

Введение

Актуальность изучения данной проблемы заключается в том, что национальная безопасность является доминантным направлением формирования общероссийской гражданской идентичности, сохранения целостности российского социального пространства, надежным инструментом устойчивого развития полиэтноконфессионального государства. Воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года было расценено западными державами и их апологетами как начало процесса геополитической интеграции постсоветского пространства во главе с Россией и укрепления международного влияния Президента РФ В.В. Путина. В такой ситуации автоматически оказались отодвинутыми на второй план американско-китайские противоречия. Неожиданно сглаженными оказались американско-северокорейские, казалось бы, неразрешимые в обозримой перспективе противоречия.

В качестве первостепенной задачи западный мир сформулировал для себя задачу геополитического снижения внешнеполитических устремлений и активных инициатив Российского государства на международной арене. В экстренном порядке был запущен процесс противодействия «русской весне», состоящий в выстраивании режима международной изоляции Российской Федерации в целях недопущения расширения дальнейшего влияния на русскоговорящие украинские регионы, а в ближайшей перспективе и трансформации нынешнего политического режима уже в самой России [1, с.112].

Таким образом, усиление вызовов и угроз национальной безопасности России усиливает необходимость разработки комплексной системы современных теоретических методов анализа состояния и перспектив развития национальной безопасности, с целью разработки адекватной стратегии защиты современных национальных интересов нашего государства. [2, с.9]

Целью исследования является анализ теоретико-методологических подходов к проблеме регионального измерения национальной безопасности. Объектом исследо-

вания является национальная безопасность Российской Федерации в контексте глобализационных и модернизационных вызовов современности. Предмет исследования - региональный ракурс национальной безопасности в контексте современных вызовов и угроз.

Особенности методологической матрицы исследования проблемы

Концептуализация категории «национальная безопасность» в отечественной политологии приходится на девяностые годы прошлого века. Региональный аспект национальной безопасности стал объектом политологических исследований еще позже.

В эффективном функционировании механизма защиты национальных интересов особое место занимает региональная безопасность. Укрепление регионального уровня безопасности обеспечивает систему противодействия не только региональным и локальным угрозам и вызовам, но и выступает важным элементом защиты национальных интересов, учитывая сложную внешнеполитическую ситуацию.

В качестве важных параметров такой системы А.В. Возжеников предлагает надежность, обеспечивающую устойчивое развитие такой системы, государственное обеспечение сил и средств функционирования системы, соответствие органов, сил, средств, принципов и нормативно-правового регулирования системы ее функциональным целям, обеспечивающим надежную защиту национальных интересов. [3, с.77]

Успешность любой политики определяется степенью ее легитимности и качественным характером конституционно-правового обеспечения на государственном уровне. Не является исключением и национальная политика. Правовое регулирование национальных отношений всегда являлось прерогативой государства, в котором полиэтничность была определяющим компонентом государствообразующей традиции. Само понятие национальной безопасности мы не можем изучать в отрыве от этнополитической, этноконфессиональной, этнокультурной, духовной безопасности.

Одним из важных подходов в разработке методологического поля данной проблемы является принцип междисциплинарности. Региональное измерение национальной безопасности активно исследуется в геополитике, этнополитологии, социологии, политологии, социальной философии, культурологии, экономике, теории международных отношений.

Наиболее эффективными позициями для качественного анализа проблем региональной и национальной безопасности, по мнению научного сообщества, признаны сравнительно-исторический, структурно-функциональный, системно-синергетический методы, диалектический подход.

Применение системно-синергетической методологии позволяет исследовать социальное явление в условиях нестабильного общества, когда оно развивается в соответствии с нелинейными законами развития. В рамках синергетического подхода изучаются закономерности и функциональные особенности нелинейных взаимодействий сложно-эволюционирующих систем, к которым мы можем отнести регион, и его структурные элементы.

Системно-синергетическая методология позволяет осуществить диагностирование и анализ социально-экономической, этнополитической, этноконфессиональной, духовной устойчивости, безопасности региона и всего государства с целью разработки оптимальных вариантов и моделей управления регионом.

Современное гуманитарное знание ориентируется на синкретический подход к выбору методологических установок и критериев научного анализа. Теоретико-методологической основой исследования является неоклассическая модель исследования, ориентированная на анализ социальной реальности как многомерной и позволяющая использовать когнитивный потенциал установок и представлений, сформировавшихся в классической и неклассической социально-гуманитарной науке [4, с.70]

Междисциплинарный подход позволил разработать теоретический инструментальный для всестороннего изучения этнополитической, этноконфессиональной, этнокультурной, духовной безопасности северокавказского региона.

На основе системной методологии могут быть осуществлены диагностирование и анализ этнополитической устойчивости, стабильности, безопасности региона с целью выработки обоснованных рекомендаций для повышения

эффективности региональной этнополитики в рамках реализации Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года..

Применение системного подхода (системный анализ, системный синтез, моделирование, прогнозирование), а также инструментария системно-синергетической методологии в анализе проблем регионального измерения национальной безопасности обусловило переход к программно-целевому подходу в разработке государственной стратегии укрепления национальной безопасности и защиты национальных интересов. На основе системного подхода могут быть более комплексно определены причины распространения, основные характеристики религиозного терроризма как главной угрозы национальной безопасности.

Применение субстанционального подхода, позволяющего соединить в едином концепте геополитику и этнополитику, дало основание автору разработать понятия этнополитической и этноконфессиональной безопасности как важных подсистем региональной национальной безопасности в условиях полиэтничного и поликонфессионального пространства северокавказского региона. Именно такой подход помогает анализировать взаимодействие и взаимовлияние этнического, конфессионального факторов и геополитики. [5, с.6]

Практическая значимость результатов исследования

Проведенный на основе современной методологии анализ регионального измерения национальной безопасности, специфики региональных угроз стабильности и устойчивого развития, учета внешних факторов влияния позволяет исследователям сделать ряд выводов и конкретных предложений практического характера по совершенствованию региональной политики Российской Федерации, повышению эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления по обеспечению региональной безопасности.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке практических рекомендаций органам государственной власти субъектов СКФО, местного самоуправления по гармонизации национальных отношений, укреплению этнополитической и этноконфессиональной стабильности.

Литература:

1. Морозов И.Л. Геополитическая безопасность современной России. Теория и практика общественного развития. 2015 №8. С.112 – 114.
2. Возжеников А.В. Национальная безопасность России: методология исследования и политика обеспечения. М., издательство РАГС. 423с.
3. Региональная безопасность: геополитические и геоэкономические аспекты (теория и практика). Под общей редакцией А.В. Возженикова. М., издательство РАГС, 2006. 262с.
4. Лубский А.В. Гуманизация и конструктивизм в современных гуманитарных науках. Гуманитарий Юга России. 2012. №3. С.70.
5. Юсупова Г.И. Геополитические и этнополитические аспекты безопасности Юга России в условиях глобализации. Махачкала, издательство ДНЦ РАН, 2006. 152с.